

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13620085>

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI MA'NAVYI-MA'RIFIY FAOLIYATGA TAYYORLASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Raximov Asomiddin Anarbayevich,

Jumanov Sherzod Saloyevich

Usanov Sherzod Abdulaxatovich,

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika kafedrası o'qituvchilari

***Annotasiya:** Maqolada oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlash jarayonini takomillashtirish yo'llari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Oliy ta'lim, talaba, bo'lajak o'qituvchi, ma'naviy-ma'rifiy faoliyat, tayyorlash, takomillashtirish, rivojlantirish, samarali shakllar, hayotga tatbiq etish, ta'lim-tarbiya, pedagogik bilim.*

***Аннотация:** В статье описаны пути совершенствования процесса подготовки будущих учителей к духовно-просветительской деятельности в высших учебных заведениях.*

***Ключевые слова:** Высшее образование, студент, будущий учитель, духовно-просветительская деятельность, подготовка, совершенствование, развитие, эффективные формы, реализация, воспитание, педагогические знания.*

***Annotation:** The article describes ways to improve the process of preparing future teachers for spiritual and educational activities in higher educational institutions.*

***Key words:** Higher education, student, future teacher, spiritual and educational activity, preparation, improvement, development, effective forms, implementation, education, pedagogical knowledge.*

Bugungi kunda yurtimizda davlat va jamiyat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishi bu-xalqning ma’naviy ruhini mustahkamlash va rivojlantirishga qaratilgan. Davlat siyosatining asosiy vazifalaridan biri «ta’lim oluvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning va ma’naviy-ma’rifiy faoliyatning samarali shakllari hamda uslublarini ishlab chiqish va joriy etish» belgilangan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda respublikada faoliyat ko‘rsatayotgan universitetlar, institutlarning pedagogik jamoasi tomonidan ma’naviy-ma’rifiy faoliyat bo‘yicha bir qancha ishlar bajarilmoqda.

Ma’naviy-ma’rifiy faoliyatni boshqarish xalqchilik, oshkoralik, o‘z-o‘zini boshqarish asosida olib boriladi va o‘quv yurti Ilmiy kengashida tasdiqlangan reja asosida amalga oshiriladi. Chunki, oliy o‘quv yurti Ilmiy kengashi eng yuqori organ hisoblanib, o‘quv-tarbiya jarayonini rivojlantirish va takomillashtirish, professor-o‘qituvchilarning kasb mahorati va ijodkorligini o‘stirishga qaratilishi va reja asosida ish olib borishi lozim. Albatta, ushbu reja, oliy o‘quv yurti rahbari tomonidan tasdiqlanadi. Oliy o‘quv yurtini boshqarishning asosiy maqsadi – professor-o‘qituvchilarning ma’naviy-ma’rifiy ehtiyojlarini to‘la qondirish va talabalarning har bir fan asoslarini chuqur egallashlari uchun qaratilgan bo‘lishi lozim.

Bo‘lajak mutaxassislar o‘rtasida ma’naviy-ma’rifiy faoliyatni rivojlantirish va uni hayotga tatbiq etish jarayoni uzluksiz ta’lim-tarbiya tizimining o‘ziga xos, uzviy tarkibiy qismi bo‘lib, barkamol avlodni shakllantirishda muhim ahamiyatga egadir. Oliy o‘quv yurtlarining tajribalarini o‘rganish, tahlil qilish shuni ko‘rsatmoqdaki, aksariyat o‘quv yurtlarining ma’naviy-tarbiyaviy ishlar rejalarida turli yo‘nalishlar bo‘yicha o‘tkazilishi ko‘zda tutilgan ko‘plab, ko‘pincha bajarilishini ta’minlash imkoni bo‘lmagan tadbirlarning qator nomlarini yoki bir necha tadbirdan iborat bo‘lgan, qisqa, bajarilishi lozim bo‘lgan asosiy vazifalarni qamrab olmagan rejalashtirish ishlarini ko‘rish mumkin.

Ma’naviy-ma’rifiy faoliyat rejalarida uni o‘tkazilish vaqtining mavhumligi yoki aniq belgilanmasligi, tadbirlarni tashkil etishga mas’ul bo‘lgan tashkilotlar va kafedralarning umumiy tarzda berilishi, ya’ni aynan uni bajarishga mas’ul bo‘lgan shaxsni ko‘rsatilmassligi ko‘zga tashlanadi, bu holat esa tadbirlarni o‘z vaqtida

o‘tkazilishini taʼminlash va nazorat qilishga mas’ul bo‘lgan fakulʼtet, kafedra va jamoat tashkiloti rahbari yoki tadbir o‘tkazish vaqtini yodidan chiqarib qo‘yishga xizmat qilishi va sabab bo‘lishi xarakterlidir.

Tuzilgan ish rejalarining mazmuni atroflicha tahlil etilsa, aksariyat holatlarda, rejada ma’naviy-ma’rifiy faoliyatning asosiy maqsadi va vazifalarini qamrab olmasligi, bir tomonlama, asosan talabalar bilan uchrashuvlar o‘tkazishdan iborat bo‘lgan tadbirlar turkumidan iborat bo‘lgan majmua sifatida yondashilmoqda.

Ma’naviy-ma’rifiy faoliyat bo‘icha tuzilgan reja va tadbirlarning o‘z vaqtida bajarilishi yoki ijro intizomi masalasi bo‘lib, ya’ni reja va tadbirlar dasturini amaliy samaradorligini ta’minlash hozirgi kunda ham eng asosiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.

Ish va tadbirlar rejasi bilan uni amalga oshirish tizimi o‘rtasida «uzilish» bo‘lib, ijro intizomi masalasi mexanizmini takomillashtirish va zamon talablari asosida qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda.

Reja va ijro o‘rtasidagi uzilish tahlil etilsa, rejalar asosan o‘quv yurti, fakulʼtetlar va jamoat tashkilotlari rahbarlari tomonidan ishlab chiqilishi, ijro etish esa kafedra, guruh murabbiylari, professor-o‘qituvchilar tomonidan amalga oshirilishi sababli, mavjud holat uzviyligini ta’minlash maqsadida, iloji boricha tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish jarayonini quyi tizimidan boshlash kerak. Bu tizim reja va ijroni kafedra, fakulʼtet, universitet, jamoat tashkilotlari yoki guruh murabbiyi, fakulʼtet murabbiylari, universitet murabbiylari kengashi, universitet prorektorlari, jamoat tashkilotlari tarzida tashkil etishni taqozo etadi, bu esa ta’lim-tarbiya tizimini uzviy bo‘lishi, maqsad va vazifani uyg‘unligini, eng asosiysi amaliy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Lekin shuni aytish kerakki, respublikamizning oliy o‘quv yurtlarida mashg‘ulot olib borayotgan professor-o‘qituvchilarda tegishli ma’lumot, kasb tayyorgarligi bo‘lishiga qaramay, pedagogik-psixologik yo‘nalishidagi bilimlar talab darajasida emas. Shuning uchun ham oliy o‘quv yurtlari, professor-o‘qituvchilarining ma’naviy-ma’rifiy yo‘nalishidagi bilimlarini yanada takomillashtirishga alohida e’tibor berish

maqsadga muvofiqdir. Shunday ekan oliygohlarda faoliyat ko'rsatayotgan professor-o'qituvchilarda, talabalarning ma'naviyat-ma'rifat haqidagi bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish, ularda ta'lim berish metodikasini shakllantirish muhim o'rin egallaydi.

Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat ishlari oliy o'quv yurtining kundalik hayotida, mehnat, ijodiy, ommaviy xullas hamma-hamma ishlarida amalga oshirilishi kerak.

Albatta, bu vazifalarni amalga oshirishda oliy o'quv yurtida ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni tashkil etish va uni boshqarish muhim ahamiyatga ega. Chunki talaba ma'naviyatini shakllantirish – ma'naviy-ma'rifiy faoliyat ishlarining asosiy omili hisoblanadi. Oliy o'quv yurtida ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni yuqori darajada tashkil etish jamiyat ma'naviyati, mamlakat barqarorligi taraqqiyotining muhim sharti va kafolatidir. O'sib kelayotgan yosh avlod ongida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirmay jamiyatda yuksak taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Shunday ekan, oliy o'quv yurtida ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni tashkil etish va boshqarish muhim ahamiyatga ega.

Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat ishlari jarayonida oliy o'quv yurti quyidagilarni amalga oshirishlari maqsadga muvofiq:

- dars va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda barkamol avlod shaxsini shakllantirishda izchillikka erishish;
- milliy istiqlol g'oyasi asosida sog'lom avlod shaxsini shakllantirish tajribalarini rivojlantirish:
- O'rta Osiyo mutafakkirlarining hayot va faoliyatini talabalarga namunali ko'rsatish;
- barkamol avlod shaxsini shakllantirishni ta'minlovchi mashg'ulotlarni ishlab chiqish;
- barkamol avlod shaxsini shakllantirishni takomillashtirish maqsadida milliy qadriyatlarni o'rganishga shart-sharoit yaratish;
- milliy qadriyatlar haqida egallagan bilim malakalarni o'z hayotida va keng jamoatchilik faoliyatida qo'llashni his etish;

- milliy istiqlol g'oyasi asosida barkamol avlod shaxsini shakllantirish uslublari va shakllarini ishlab chiqish;

- asrlar davomida ajdodlarimiz yaratgan buyuk ma'naviy meros sarchashmalariga murojaat qilish. Ularni chuqur o'rganib, sog'lom avlod shaxsini ushbu xazinaning bitmas-tuganmas durdonalaridan bahramand qilish;

- milliy qadriyatlarimiz, xalqimizning o'ziga xos urf-odatlari va uning yuksak axloqiy fazilatlarini o'quvchilar ongiga singdirish;

- ma'naviy-ma'rifiy faoliyat ishlari jarayonida har bir talabani bilimlar bilan qurollantirish, ma'naviy yetukligini ta'minlash va ushbu vazifani amalga oshirishda oliy ta'lim ma'naviyat va ma'rifat markazini tashkil etish;

- milliy istiqlol g'oyasini talabalar orasida keng targ'ib qilish, unda ommaviy, ma'naviy-axloqiy ishlarning shakl va vositalaridan foydalanish;

- barkamol avlod shaxsini shakllantirishda oliy ta'lim, oila va keng jamoatchilikning hamkorligiga erishish va boshqalar.

Yuqoridagi ma'naviy-ma'rifiy faoliyat ishlari funktsiyalarini har tomonlama amalga oshirilishi inson hayotining hamma qirralarini ijtimoiy taraqqiyot jarayoni bilan uyg'unlashtirishda katta yordam beradi. Bo'lajak mutaxassislarda shakllangan ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarash jahon ma'rifat taraqqiyoti va jamiyatning yuksalishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.